

**2022 YILNING O‘TGAN DAVRI MOBAYNIDA MY.GOV.UZ NING MOBIL
ILOVASIDA 50 TURDAGI YANGI ELEKTRON DAVLAT XIZMATLARI
JORIY QILINDI**

Umarov Hikmatillo Ahadovich

Boysun tuman adliya bo‘limi
davlat xizmatlari markazi bosh mutaxassisi

ANNOTATSIYA

Davlat xizmatlari markazlari orqali ko‘rsatiladigan xizmatlar soni kelgusi yilda 300 taga yetkaziladi va ular ichida haydovchilik guvohnomasini onlayn rasmiylashtirish ham bor.

***Kalit so‘zlar:** my.gov.uz, haydovchilik guvohnomasi, eksterritorial, elektron hukumat, elektron apostil, proaktiv, inklyuziv*

Xalq bilan muloqotning muhim institutsional yangiliklaridan biri – davlat xizmatlari markazlarining tashkil etilishi bo‘ldi. – Fuqarolar emas, hujjatlar harakatlanadi, tamoyili asosida faoliyat olib borayotgan davlat xizmatlari markazlari xalqimizning uzog‘ini yaqin, og‘irini yengil qilishga harakat qilmoqda. Ta’bir joiz bo‘lsa davlat xizmatlari markazlari Yangi O‘zbekistonning byurokrtiyaga qarshi markazlari rolini bajarmoqda.

Har kuni o‘rtacha 40-45 ming fuqaro davlat xizmatlari markazlariga tashrif buyurib, tez, qulay oson xizmatlardan foydalanmoqda.

O‘tgan besh yilda 42 millionga yaqin davlat xizmatlari ko‘rsatildi. Bu davlat xizmatlari har bir oilaga kirib keldi, degani. Bu hazilakam raqam emas. Bu shuncha marta fuqarolar to‘g‘ridan-to‘g‘ri davlat tashkilotlariga murojaat qilmadi, ma’lum ma’noda korrupsiya omilining, byurokrtiyaning oldi olindi, degani.

2018–2022 yillarda Davlat xizmatlari markazlari orqali ko‘rsatilayotgan xizmat turlari qariyb 7 baravarga ortib, 37 tadan 253 taga yetkazildi. 2022 yilda 78 davlat xizmati yo‘lga qo‘yildi. Prezident farmoni bilan tasdiqlangan maqsadli ko‘rsatgichlarda joriy yil oxirigacha xizmatlar sonini 172 dan 200 taga yetkazish belgilangan edi. Demak, ko‘rsatgichlar 147 foizga bajarildi. Mavjud 771 davlat xizmatidan 253 tasi (32,8 foizi) davlat xizmatlari markazlari orqali ko‘rsatilmoqda.

176 zamonaviy Davlat xizmatlari markazlari binolari foydalanishga topshirildi. 75 bino davlat-xususiy sheriklik shartlari asosida barpo etilgani natijasida ushbu markazlar qurilishi uchun sarflanishi mumkin bo‘lgan qariyb 500 milliard so‘mlik budjet mablag‘i tejaldi.

Ma’lumot o‘rnida aytish joiz, joriy yil boshidan beri Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali (my.gov.uz)da 68 ta yangi onlayn xizmatlar ishga tushirilib, umumiy elektron davlat xizmatlari soni 368 taga yetdi. Shulardan 242 tasi tadbirkorlar uchun mo‘ljallangan bo‘lsa, 225 tasi fuqarolarimiz uchun joriy qilingan. 240 ta xizmatdan esa bepul foydalanish imkoniyati mavjud. Barcha pullik xizmatlardan my.gov.uz orqali foydalanilganda 10 foiz chegirma belgilangan.

My.gov.uz ning mobil ilovasida 2022 yilda 50 turdagi yangi elektron davlat xizmatlari joriy qilinib, ular soni 160 taga yetkazildi. Shulardan 22 tasidan ro‘yxatdan o‘tmasdan turib, 92 tasidan esa bepul foydalanish mumkin bo‘ldi. 2022 yil davomida elektron davlat xizmatlaridan onlayn foydalanish ortidan aholining 36 milliarddan ortiq mablag‘lari tejalishiga erishildi. Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali foydalanuvchilari soni 2022 yilda keskin ortib, 4 millionga yetdi. Bunda fuqarolarimizning vaqti va mablag‘i tejalishiga, davlat idoralariga bevosita tashrifini qisqartirishga bosqichma-bosqich erishilmoqda.

Joriy yilda ijtimoiy sohalarga doir xizmatlarni takomillashtirishga e’tibor yanada kuchaytirildi. Xususan, “Ijtimoiy himoya yagona reyestri”ga kirgan hamda I va II guruh nogironligi bo‘lgan shaxslarga my.gov.uz xizmatlarini ko‘rsatishda davlat bojlari uchun 50 foiz chegirma yo‘lga qo‘yildi.

Shuningdek, 2022 yil 1 oktyabrdan boshlab 18 yoshgacha nogironligi bo‘lgan bolalar va odam immunitet tanqisligi virusi keltirib chiqaradigan kasallikka chalingan 18 yoshgacha bolalarga to‘lanadigan nafaqalarni hamda parvarishlash nafaqasini fuqarolardan qo‘shimcha hujjatlarni talab etmagan holda “proaktiv shakl”da tayinlash tizimi joriy etildi. Bugungi kunda mazkur tizim orqali 3 mingdan ortiq nafaqalar tayinlandi.

Shu bilan birga, 2023 yilda Yagona portalda aholi va tadbirkorlik sub’ektlariga yanada qulayliklar yaratish maqsadida yangi xizmatlar ishga tushiriladi. Masalan, 1-sinfga onlayn qabul qilishga ariza yuborish, imtiyozli transport kartasini olish, ko‘chmas mulk tarixi ma’lumotlarini taqdim etish va hokazolar.

Yangi yildan elektron davlat xizmatlari safidan “proaktiv shakldagi” xizmatlar ham o‘rin olishi ko‘zda tutilgan. Bundan tashqari, davlat organlari va tashkilotlari tomonidan talab qilinadigan hujjatlar va ma’lumotlar so‘rovi yanada qisqartirilib, minimal darajaga yetkazilishi rejalashtirilgan.

2022 yilda amalga oshirilgan muhim yangiliklardan biri – bu shaxsni uning mobil telefon raqami orqali identifikatsiyalash imkonini beruvchi Mobil-ID tizimi ishlab chiqilib, joriy etilgani bo‘ldi. Mobil-ID tizimi foydalanuvchilari elektron raqamli imzoni qo‘llamagan holda barcha davlat xizmatlaridan foydalanishi mumkin. Shuningdek, ushbu tizim arizachilarni mobil telefon raqami orqali identifikatsiya qilish imkonini beradi.

Bu tizim orqali internet mavjud bo‘lgan istalgan joyda davlat xizmatlaridan foydalanish mumkin. Hozirga qadar tizimda 78 ming 400 dan ortiq fuqaro ro‘yxatdan o‘tkazildi.

Davlat xizmatlari ko‘rsatish sohasida yangi qabul qilinayotgan hujjatlar biznes jarayonlarini reinjiniring qilish (BPR) usullarini qo‘llagan holda 2023-2024 yillarda 53 xizmat soddalashtirib boriladi.

Ayrim xizmatlarni xususiy sektorga o‘kazish choralari ko‘riladi. DXMLar tomonidan ko‘rsatilayotgan 80 ga yaqin xizmatni xususiy sektor tomonidan ko‘rsatish bo‘yicha takliflar tayyorlangan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. *O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 20.04.2022 yildagi "Davlat xizmatlari ko'rsatishni soddalashtirish, byurokratik to'siqlarni qisqartirish hamda davlat xizmatlari ko'rsatish milliy tizimini rivojlantirishning qo'shimcha choratadbirlari to'g'risida" gi PF-113-son Farmoni*